

Сборник материалов Международной научно-практической конференции «ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ». Том III (Альметьевск, 14-17 ноября 2018 г.). - Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2018. С. 407-410.

5. Ключев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.

6. Соколов А.А., Петров Ю.С., Соколова О.А. Стенд для исследования и моделирования экологических рисков. Патент на полезную модель RU 84144 U1, 27.06.2009. Заявка № 2009101357/22 от 16.01.2009

7. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

8. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

9. Гаврина О.А., Ключев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

10. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

11. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.

Применение современных технологий биоочистки оборудования в нефтяном секторе

Хузмиев М.М., Иванченко О.М., Татров Б.М., Ключев Р.В.

(1) к.т.н., доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ

(2) преподаватель Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ

(3) студент Горского государственного аграрного университета
(4) д.т.н., профессор Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук
г. Москва
kluev-roman@rambler.ru

В статье рассматриваются вопросы применения современных технологий биочистки оборудования в нефтяном секторе. Установлено, что биотехнология очистки удаляет любые виды отложений до 100%; увеличивает эффективность производства; пассивна к металлам, образует защитную пленку; восстанавливает пропускную способность технической системы; задерживает процесс образования накипи и прочих отложений.

БИООЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ, НЕФТЯНОЙ СЕКТОР, КОТЕЛ, ТЕПЛООБМЕННИК, ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ

Цель работы заключается в использовании высокого потенциала тепловой энергии, скрытого в уходящих дымовых газах. Глубокая утилизация тепла, подразумевает снижение температуры дымовых газов ниже точки росы водяных паров [1]. Т.е. охладив дымовые газы ниже этой температуры, мы начинаем использовать энергию, которая была затрачена на испарение влаги, содержащейся в топливе при его сжигании [2, 3].

Промывка котлов, теплообменников, технологического оборудования и технологических систем – необходимая процедура, которая должна производиться качественно, и согласно техническим регламентам паспортов, проектной документации на оборудование, а также ведомственных нормативов по контролю за рабочим состоянием технологических систем [4, 5].

Проблему накипи, шлакообразования не удастся избежать даже если проводить химическую подготовку среды (воды, нефти), т.к. в среде, содержится огромное количество всевозможных примесей и солей, которые, под воздействием высокой температуры в ходе работы оборудования оседают в виде различных отложений. Отложения создают большое термическое сопротивление тепловому потоку в теплообменниках и технологическом оборудовании, что ведет к снижению температуры теплоносителя, уменьшению теплопроводности с уменьшением теплоотдачи, увеличению гидравлических сопротивлений, замещению полезного объема мертвыми остатками [6, 7].

Выход из ситуации один – планировать промывку оборудования,

согласно технического регламента по оборудованию и техническим заключениям профилактических осмотров и контроля снижения эффективности работы технологического оборудования.

Таким образом, к проблематике моего проекта относятся [8, 9]:

- снижение эффективности работы оборудования вследствие накопления накипи, отложений, шлама;
- преждевременный выход теплообменного оборудования из строя вследствие уменьшения проходного сечения и закупоривания трубок/забивания поверхностей пластин;
- утонение металла при использовании кислородсодержащих чистящих средств;
- трудоемкость разборных методов чистки (химическая и механическая чистка);
- дороговизна водоподготовки.

Целями работы являются: поиск эффективной очистки технологического оборудования; тиражирование технологического процесса среди нефтяных предприятий.

Задачами работы являются: рассмотрение биотехнологии очистки; сравнение с возможными аналогами; технико-экономическое обоснование возможности применения [10, 11].

В результате засорения технологического оборудования отмечены следующие последствия:

- снижение эффективности оборудования до 30%;
- выход оборудования из строя, увеличение затрат на капитальный ремонт;
- химические средства истончают металл повреждают прокладки, пластик, не всегда эффективны;
- износ оборудования – отложения увеличивают скорость коррозии;
- увеличение энергозатрат до 30% - дополнительная нагрузка на динамическое оборудование, вследствие увеличения гидравлического сопротивления системы;
- замещенный полезный объем – мертвые остатки.

Технология био очистки оказывается в разы дешевле капитального ремонта; безопасна для оборудования и человека; индивидуальный подход к каждому объекту чистки; гарантия на выполненные работы 1 год.

Область применения приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Область применения

Технология очистки заключается в обеспечении циркуляции моющего раствора по замкнутому контуру, при заданной температуре и уровне кислотности, в ходе которой происходит постепенное растворение и снятие слоев скопившихся отложений.

БИЗ-1 расщепляет широкий спектр органических, химических, солевых отложений, масло, жиро – и нефтепродуктов, шлама и накипи.

Технологическая схема очистки БИЗ приведена на рис. 2.

В работе рассмотрено и экономически обосновано применение био-очистки кожухо-трубчатого теплообменника установки ЭЛОУ ЦППН-1. Расчет экономической эффективности приведен на рис. 3.

Рисунок 2 – Технологическая схема

Прибыль, тыс. руб.		КТТО УСТАНОВКИ ЭЛОУ ЦППН-1													
Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Сценарные условия (без НДС)															
Стоимость топливного газа ПТВ, тыс. руб./тыс.м3	5 602,2	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9	5 708,9
Потребление топливного газа ПТВ, тыс. м3	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
Затраты на топливный газ ПТВ, млн.руб	17 928,9	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5	18 288,5
Стоимость деаэризатора, тыс.руб/шт	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Доля деаэризатора типа Realon UHL 4312D, гртн	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Объемы эмиссии диоксида азота на УПН, обрабатываемой деаэризатором	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5	912,5
Затраты на деаэризатор, млн.руб	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Затраты на мех.кислоту КТТО, млн.руб	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Экономия, тыс. руб.															
Сокращение физических объемов потребления топливного газа ПТВ	898,3	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0
Сокращение физических объемов потребления деаэризатора Г10	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9	1 158,9
Сокращение физических объемов затрат на мех.кислоту КТТО	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Итого	2 206,2	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9	1 948,9
Операционные затраты, связанные с реализацией проекта, тыс. руб., без НДС															
Услуги по биологической очистке	750,0														
Итого капитальные вложения	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет амортизации и налога на имущество, тыс.руб															
Амортизируемая стоимость на начало периода (20 лет)	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Амортизация ОС со ср. сроком службы 20 лет ВУ	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Итого амортизация ВУ	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Остаточная стоимость на начало периода ВУ	760,0	712,6	676,0	637,6	600,0	562,6	526,0	487,6	448,0	408,6	376,0	337,6	300,0	262,6	226,0
Налог на имущество	18,1	15,3	14,4	13,8	12,8	12,0	11,1	10,3	9,6	8,7	7,8	7,0	6,2	5,4	4,6
Амортизационная премия, тыс.руб															
Амортизационная премия 20 лет	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Остаточная стоимость на начало периода 20 лет НУ	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0
Амортизация ОС со ср. сроком службы 20 лет НУ	251,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Итого амортизация НУ	251,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Операционные затраты, тыс. руб.															
Итого амортизация НУ	251,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Налог на имущество	18,1	15,3	14,4	13,8	12,8	12,0	11,1	10,3	9,6	8,7	7,8	7,0	6,2	5,4	4,6
Итого затраты	287,2	41,6	40,7	39,9	39,0	38,2	37,4	36,8	36,7	36,0	35,1	34,3	33,4	32,4	31,8
Расчет денежного потока, тыс.руб															
Дополнительная прибыль (убыток) до налогообложения	1 937,9	1 907,4	1 908,2	1 909,0	1 909,8	1 910,7	1 911,5	1 912,3	1 913,1	1 914,0	1 914,8	1 915,6	1 916,4	1 917,3	1 918,1
Ставка налога на прибыль (с учетом возможных льгот)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Дополнительный налог (экономия налога) на прибыль	387,6	381,5	381,6	381,8	382,0	382,1	382,3	382,5	382,6	382,8	383,0	383,1	383,3	383,5	383,6
Дополнительная чистая прибыль (убыток)	1 550,3	1 525,9	1 526,8	1 527,4	1 527,9	1 528,5	1 529,2	1 529,9	1 530,5	1 531,2	1 531,8	1 532,5	1 533,2	1 533,9	1 534,5
Денежный поток	1 051,6	1 592,1	1 592,2	1 592,5	1 592,8	1 593,1	1 593,4	1 593,7	1 594,0	1 594,3	1 594,6	1 594,9	1 595,2	1 595,5	1 595,7
Дисконтированный денежный поток	1 051,6	1 293,5	1 078,3	899,0	749,5	624,8	520,9	434,3	362,1	301,8	251,6	209,8	174,9	145,8	121,6
Накопленный дисконтированный денежный поток	1 051,6	2 345,0	3 423,3	4 322,3	5 071,8	5 696,6	6 217,8	6 651,8	7 013,9	7 315,7	7 587,4	7 777,2	7 922,0	8 037,9	8 219,4
Дисконтированные инвестиции	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет DPP	< года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Рисунок 3 – ТЭО применения биочистки КТТО установки ЭЛОУ ЦППН-1

Исходя из опыта применения технологии на других нефтегазодобывающих и нефтехимических предприятиях, с высокой долей вероятности уже можно сделать следующие выводы:

Биотехнология очистки удаляет любые виды отложений до 100%; увеличивает эффективность производства; пассивна к металлам, образует защитную пленку; восстанавливает пропускную способность технической системы; задерживает процесс образования накипи и прочих отложений; уменьшает нагнетание давления в технологической системе; позволяет избежать преждевременного капитального ремонта оборудования; не причиняет вреда здоровью людей и животных; не нуждается в специальной утилизации – экологически чистая технология; имеет потенциал широкого применения на предприятиях различных отраслей промышленности.

Список литературы

1. Садыкова А.Р., Зайнутдинова А.Ф. Геоэкологическая оценка территорий по влиянию добычи металлов и биотехнологии в Башкортостане // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 5-2 (56). С. 42-46.
2. Эдер Л.В., Пыстина Н.Б., Теребнев А.В., Хохлачев Н.С., Червякова О.П. Природоподобные технологии - основа экологического развития нефтегазовой промышленности // Газовая промышленность. 2022. № 1 (827). С. 82-91.
3. Иванов А.Д. Роль биотехнологий в экономике государств мира // В сборнике: Роль цифровых технологий и биотехнологий в развитии экономики и

социальных наук XXI века. Сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием. 2020. С. 161-162.

4. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.

5. Клюев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.

6. Клюев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.

7. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природно-промышленной системы. Глобальный научный потенциал. 2014. № 11 (44). С. 96-99.

8. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

9. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

10. Гаврина О.А., Клюев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

11. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

Анализ режимов работы тепловых электростанций нефтеперерабатывающих предприятий

Гаврина О.А., Плиева М.Т., Татров Б.М., Гаврин И.А.

(1) к.т.н., доцент Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук
г. Москва

(2) к.с.-х.н., доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)